

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

KELOMPOK III

- Akmal Rizal Saputra
- Annisa Arfianti
- Dian Wahyuni

A. Pendahuluan

Lembaga Keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena kegiatan kredit sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Definisi secara umum dari lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2002: 2).

Lembaga Keuangan, dilihat dari jenisnya, terdiri dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan bank, selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan lain sebagainya serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan menurut *Undang-Undang No.14 / 1967 Pasal 1* ialah, *Semua badan yang melalui kegiatan kegiatannya dibidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat.* Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.

Dalam buku “Pengantar Perbankan dan Keuangan Bukan Bank” (Ketut Rindjin, 2012:13) mengemukakan bahwa: *“Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”*.

Pengertian perbankan menurut (Herman Darmawi 2011 : 1) adalah *“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank, mencakup Kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”*. Bank dan lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah

tangga dan sektor industri, khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investasi. Meskipun dalam prakteknya penyerapan dan penyaluran dana itu sendiri dapat terjadi baik di dan untuk sektor rumah tangga maupun sektor industri.

Saat ini, bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri/usaha sangat membutuhkan jasa bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya.

Bank dalam perkembangannya, selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, juga berusaha mengembangkan berbagai produk dan penyaluran dan jasa pelayanan yang lain. Produk perbankan yang ditawarkan bisa berupa produk penyimpanan dana (dalam bentuk tabungan, deposito, giro) maupun peminjaman dana (dalam bentuk kredit).

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan Bab II pasal 3(2004:225) dikemukakan bahwa "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat".

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua lembaga keuangan yang kegiatannya pokoknya memberijasa jasa keuangan dan menarik dari masyarakat secara tidak langsung atau dengan kata lain lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga Non depositeri pembinaan, pengatur pengawas kegiatan lembaga keuangan bukan bank dilakukan oleh departemen keuangan. LKKB berfungsi sebagai pengumpulan 1972 pemerintah memberikan izin bagi pendirian LKKB.

Lembaga Keuangan Non Bank tidak memiliki cara-cara penghimpunan dana yang selengkap Bank, namun pada pokoknya Lembaga Keuangan Non Bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan Bank. Secara umum kegiatan utama Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat

Adapun dasar hukum pendirian Lembaga Keuangan Non Bank adalah keputusan Menteri Keuangan Nomor 792/MK/IV/12/70 tanggal 7 Desember 1970 kemudian diubah dan ditambah dengan keputusan Menteri Keuangan.

B. Kerangka Teori

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya deposito, giro, tabungan. Selain menghimpun juga memberikan jasa pelayanan keuangan kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya menawarkan jasa sama seperti bank yang memudahkan dalam transaksi keuangan.

Fungsi Lembaga Keuangan Bank adalah sebagai Tempat menyimpan uang, Menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman, Menyediakan layanan jasa dan Mencetak uang. Lembaga Keuangan Bank terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a) Bank Konvensional

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Dan Bank Konvensional juga merupakan bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

b) Bank Syariah

Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.*

Menurut Masfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan Bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Sedangkan tujuan didirikannya Bank Islam adalah untuk menghindari bunga uang yang diberlakukan oleh Bank Konvensional.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2. Lembaga Keuangan Non Bank

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-38/MK/IV/1972, Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya dalam bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.

Lembaga Keuangan Bukan Bank sendiri memiliki peran untuk membantu dunia usaha meningkatkan produktifitas barang dan jasa. Selain itu, memperlancar distribusi barang dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Kehadiran lembaga ini legal karena sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan No.38/MK/IV/1972. Lembaga Keuangan Bukan Bank terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut ini :

a) **Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Baitul Maal Wat Tamwil adalah kepedekatan dari badan usaha mandiri terpadu atau yaitu Lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip prinsip syariah. Baitul tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai istilah yaitu baitul mal dan tamwil. baitul mal berpengaruh kepada usaha usaha pengumpulan dan penyalur dana komersial. yang profit seperti infak, zakat dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana

komersial usaha usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisah dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan masyarakat kecil dengan landasan syariat islam.

b) Koperasi

Koperasi merupakan kata serapan, asal katanya adalah *cooperation* yang di adop dalam Bahasa Inggris yang berarti kerja sama. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (UU No. 25/1992).

Koperasi Syari'ah adalah Koperasi yang dikelola dengan berdasarkan kepada akad akad syariah. Koperasi syariah lebih di tekan kan penggunaan untuk koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, sehingga untuk koperasi simpan pinjam dengan pola syariah di kenal dengan nama koperasi jasa keuangan syariah.

c) Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, yaitu "*insurance*" yang berarti "pertanggungan". Dalam bahasa belanda *verzekering*. Dalam bahasa arab *at-ta'min* atau *at-takaful*.

Pengertian asuransi atau pertanggungan menurut UU No 2 tahun 1992 tentang usaha peransurashian adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan makna pihak penanggung mengingatkan diri kepada bertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada teranggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di berikan tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayarn yang di dasarkan atas meninggal atau hidup nya seseorang yang dipertanggung jawabkan.

Menurut Dewan Syariah Nasional, Asuransi Syariah (ta'min,takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui inventasi dalam bentuk aset dan /tabarru yang memberikan pola pengendalian

untuk menghadap resiko tertentu dalam akad (peringatan yang sesuai) dengan syariah.

d) Pegadaian

Pegadaian (Pawnshop) adalah salah satu bentuk Lembaga Keuangan Non Bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun pelajaran, biaya pulang mengunjungi keluarga yang terkena musibah, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, dan biaya menghadapi lebaran idul fitri (Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah..., Loc.cit., h.51*).

Istilah Pegadaian dalam Fiqih Islam disebut dengan *ar-rahn*. Secara etimologis *ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya (Abdullah Muhammad bin ath-Thayyar et al., *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2008, h. 173-174).

e) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Menurut Permendagri No.6 Tahun 1998, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Menurut Zulkarnain (2010) UED-SP adalah lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif yang bersangkutan. Diharapkan kedepannya UED-SP merupakan cikal bakal pembentukan badan milik desa/kelurahan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga keuangan mikro yang berada di pedesaan dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri guna memudahkan penyediaan dana simpan pinjam (kredit).

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa untuk mendapatkan modal melalui kredit yang mudah, murah, suku bunga yang rendah untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta yang paling diharapkan adalah berkembangnya usaha masyarakat.

f) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan suatu lembaga/usaha yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa.

BUMDES adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun keretakan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bukan hal baru diperdesaan, BUMDES telah lama berkembang di desa-desa Indonesia hanya saja perkembangannya tidak terlalu baik.

C. Pembahasan

Adapun Lembaga Keuangan menurut UU No.14 Tahun 1967 pasal 1 (diganti dengan UU No.7/1992) tentang Perbankan, pengertian Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Fungsi dari lembaga keuangan adalah melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kemasyarakatan dalam bentuk pinjaman, berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan informasi, memberikan jaminan dan menciptakan dan memberikan likuiditas. Masyarakat saat ini sudah mulai mengenal lembaga keuangan dalam dua bentuk yaitu : Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Suminah, 2017).

Lembaga Keuangan Bank

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan Bab II pasal 3(2004:225)dikemukakan bahwa“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai

penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”. Adapun secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai Agent of Trust, Agent of Development dan Agent of Services.

✓ **Agent of Trust**

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

✓ **Agent of Development**

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

✓ **Agent of Service**

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Di samping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Lembaga Keuangan Bank yang banyak diketahui terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut ini :

a. Bank Konvensional

Dalam kegiatan bank konvensional terdapat dua macam bunga:

- Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank bunga simpanan merupakan harga beli.
- Bunga Pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual.

Tujuan Bank Konvensional yaitu sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan

ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sesuai dengan pengertian bank atau dua macam fungsi utama bank Indonesia, yaitu:

- Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan bentuk lain yang dipercayakan masyarakat kepada bank.
- Sebagai badan usaha yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit

b. Bank Syariah

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah *“segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”*.

Tujuan Perbankan Syariah pada pasal Pasal 3 dinyatakan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,kebersamaan,dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Di dalam buku H. M. Ma’ruf Abdullah yang berjudul Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia yang juga menulis tentang tujuan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalah secara Islam. *Muamalah* disini yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), karena jenis usaha tersebut selain dilarang oleh agama islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
- Menciptakan keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.
- Meningkatkan kualitas hidup umat, dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar kepada mereka yang tidak bermodal yang di

arahkan pada usaha-usaha produktif untuk membangun kemandirian (wirausaha).

- Membantu menaggulangi/mengentaskan kemiskinan melalui pembinaan usaha produktif, pedagang perantara, pembinaan konsumen, pengembangan modal dan pengembangan usaha.
- Turut menjaga kestabilan ekonomi/moneter, dengan aktivitas perbankan syariah yang sesuai dengan konsep Islam (Syariah) seperti menghindari inflasi dengan tidak menerapkan system bunga, menghindari persaingan yang tidak sehat dengan menaggulangi kemandirian lembaga Perbankan Syariah.
- Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank Konvensional.

Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah berkembang sejak tahun 1972 ini memiliki beberapa fungsi utama yaitu Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen atau surat berharga, Pemberian kredit mulai jangka menengah dan panjang kepada perusahaan atau proyek baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, Mengadakan penyertaan modal di dalam perusahaan atau proyek, Bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum Pemerintah untuk mendapatkan sumber permodalan kredit dan penyertaan baik dari dalam maupun dari luar negeri, Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengadakan joint venture, Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli dan memberi nasihat-nasihat keahlian keahlian. Lembaga Keuangan Bukan Bank terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut ini :

a. Baitul Maal Wat Tamwil

Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu : Penghimpun dan penyaluran Dana, Pencipta dan pemberi Likuiditas, Sumber pendapatan, Pemberi informasi, dan sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah .yang di maksud dengan prinsip syariah yaitu:

- a. Terhindar dari meisir (perjudian)
- b. Terhindar dari gharar (penipuan)

- c. Terhindar dari risywah (suap)
- d. Terhindar dari riba (bunga)

Tata cara pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai berikut ini, yaitu :

- a. Didirikan oleh minimal 20 orang
- b. Memiliki visi dan misi bagi pemberdayaan ekonomi yang beroperasi dengan prinsip prinsip muamalah sesuai syariat islam
- c. Modal awal minimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- d. Harus melibatk tokoh masyarakat setempat
- e. Memiliki DPS(dewan pengawas syariah)
- f. Berbadan hukum
- g. Mempunyai tata tertib
- h. Ada rekomendasi PINBUK

Struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai berikut ini, yaitu :

- a. Badan pendiri

Badan pendiri ialah orang orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT.

- b. Badan pengawas

Badan pengawas ialah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan BMT.

- c. Badan pengelola

- d. Anggota BMT

Sumber permodalan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai berikut ini, yaitu :

- a. Simpanan pokok anggota yang dilakukan hanya sekali sebagai tanda keikutsertaan sebagai anggota.
- b. Simpanan wajib anggota yang dilakukan oleh anggota secara pridik sesuai dengan kesepakatan dalam jumlah yang sama setiap kali menyimpan.
- c. Simpanan sukarela anggota yang dilakukan oleh anggota secara sukarela tanpa ada batasan jumlah dan waktu.

Produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai berikut ini, yaitu :

- a. Produk pembiayaan

Pembiayaan yang di berikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan yaitu dengan sistem bagi hasil pembiayaan jual beli dengan keuntungan ,dan pembiayaan kebijakan. Pembiayaan kebijakan merupakan pembiayaan yang dana nya berasal dari titipan BAZIS.

b. Produk Simpanan (penghimpun dana)

- **Giro wadi'ah**, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dan nasabah di titipkan di BMT dan boleh di kelola. Setiap nasabah berhak mengambilkan dan berhak mendapat kan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT.
- **Tabungan mudarabah**, dana yang di simpan oleh nasabah akan dikelola oleh BMT ,untuk memperoleh keuntungan.
- **Deposito mudarabah**, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan islam dan mengembangkannya.

Kendala pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ialah Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa di penuhi oleh BMT, Walaupun dalam keberadaan BMT cukup di kenal tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan retenir, Nasabah yang bermasalah.

Strategi pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai berikut ini, Penangkapan SDM, Peningkatan teknik pemasaran (marketing), Perlunya inovasi dalam pengelolaan BMT, Peningkatan kualitas layanan (prima), dan Peningkatan pemahaman sistem bisnis syariah (fikih muamalah).

b. Koperasi

Di Indonesia, koperasi yang pertama kali berdiri bergerak di bidang perkreditan, karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terjerat oleh lintah darat (Siregar, 2019). Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dengan permasalahan masyarakat yang beragam, maka koperasi juga memiliki jenis usaha lain.

Siregar & Jamhari (2013) mengemukakan bahwa sedikitnya terdapat 25 bentuk koperasi, yaitu : kerajinan industri, wisata, simpan pinjam, pasar, serba usaha, karyawan, jasa, wanita, perikanan, ternak, pertanian, angkutan, pondok pesantren, KUD, KOPTI, KPRI, ABRI, BMT, pensiun, mahasiswa, pemuda, PKL, dan nelayan. Dari 25 bentuk tersebut, dapat dikelompokkan menjadi

empat jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha (Susanti, 2015).

Koperasi konsumsi didirikan sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari anggota dan masyarakat. **Koperasi produksi** berfungsi untuk membantu kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh para anggota. Sementara itu, **koperasi simpan pinjam** merupakan penyedia pinjaman sekaligus institusi tempat menyimpan uang. Di sisi lain, **koperasi serba usaha** menjalankan lebih dari satu usaha, misalnya produksi dan konsumsi atau simpan pinjam dan konsumsi.

Koperasi menurut fungsinya ialah : Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi, Koperasi penjualan /pemasaran, Koperasi produksi, dan Koperasi jasa. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja yaitu : Koperasi primer dan Koperasi sekunder. Sedangkan Jenis koperasi berdasar keanggotaan nya ialah : Koperasi unit desa (KUD), Koperasi pengawai republik indonesia, dan Koperasi sekolah.

Sartono (2010) mengungkapkan bahwa cita-cita koperasi adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Namun demikian, koperasi telah kehilangan konsep pengembangan strategi dalam merespon persaingan dan pasar yang berkembang dengan cepat. Koperasi disebut telah mati suri (terpendam), dan oleh karena itu harus diberdayakan melalui usaha nyata dari masyarakat perkoperasian dan penyelenggara negara. Kementerian Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa tidak sedikit koperasi yang mati suri. Menurut Widyani (2015), meningkatnya jumlah koperasi yang mati suri disebabkan permodalan dan kurangnya sumber daya manusia yang handal dan cakap. Sementara itu, Faedlulloh (2015), memaknai tidak aktifnya koperasi sebagai koperasi disfungsi.

Prinsip koperasi pertama kali diperkenalkan di Rochdale, Inggris pada tahun 1944. Prinsip ini disusun sebagai panduan bagi Rochdale pada masa itu untuk menjadi panduan dalam meraih tujuannya. Di Indonesia, prinsip koperasi terdiri dari: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian. Pada koperasi yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, Kemenkop dan UMKM memberikan

julukan sebagai koperasi nakal. Koperasi nakal pada umumnya, hanya berkegiatan untuk pencucian uang, investasi ilegal dan rentenir berkedok koperasi (Mahardhika, 2020).

Sejarah perundingan koperasi di Indonesia cukup panjang sesuai dengan bentuk bentuk kepemimpinan yang ada di Indonesia. Pada masa orde lama undang undang koperasi yang berlaku adalah UU NO 14 tahun 1965 . pokok pokok dari undang undang di pandang sedikit membelok tujuan dasar koperasi karena berisi.

- Mendapat kan fungsi dan peran koperasi sebagai abdi langsung dari pada politik sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.
- Menyelewang landasan landasan azas azas dan sendi sendi koperasi dan kemurniannya.

Kepengurusan dan Struktur Kepengurusan Koperasi ialah sebagai berikut ini, yaitu :

a. Dewan pengawas.

Untuk koperasi yang menjalankan usaha secara konvensional pengawas diambil dari anggota koperasi dengan masa jabatan paling lama 5 tahun. tugas nya adalah mengawasi jalannya kegiatan usaha koperasi.

b. Pengurus.

Pengurus adalah orang yang di pilih dalam rapat anggota tahunan (ART) oleh seluruh anggota yang akan mewakili anggota dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota dalam koperasi.

c. Pengelola

Pengelola adalah orang yang di tugasi yang menjadi kegiatan operasional koperasi.

Manajemen Operasional Koperasi :

a. Pemodal.

Modal sendiri adalah modal yang bersumber dari anggota itu sendiri. Bentuk bentuk modal sendiri: Simpanan pokok, Simpanan wajib, Dana cadangan, Hibah

b. Produk koperasi.

Adapun produk simpanan dan pinjaman :

- Simpanan, Simpanan yang dimaksud dalam produk di sini bukan lah simpanan menjadi modal koperasi.
- Pinjaman, Untuk koperasi konvensional ,produk pinjaman hanya terfokus hanya satu kontrak pinjaman dengan pengenaan bunga kepada para anggota.

c. Asuransi

Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan perasuransian di Indonesia diantaranya :

- UU No 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.
- PP No 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha asuransi.
- Keputusan menteri keuangan No 223/KMK. 017/1993 tentang perijinan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Berikut ini merupakan Jenis-jenis Asuransi :

a. Asuransi kerugian

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulan resiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

b. Asuransi Jiwa.

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

c. Reasuransi.

Yaitu perjanjian asuransi yang memberi jasa dan bertanggung pertanggung jawaban ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa

Berikut ini ialah prinsip-prinsip Asuransi Syariah :

a. Tolong menolong.

Tolong menolong menjadi prinsip asuransi syariah karena dalam asuransi syariah menggunakan akad tabarru', yaitu akad kebaikan.

b. Kerja Sama.

Kerjasama yang diterapkan dalam asuransi syariah dapat wujud dalam bentuk akad mudharabah dan musyarakah.

c. Kerelaan.

Dalam bisnis asuransi syariah, kerelaan (ar-ridha) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan untuk sejumlah dana premi yang di setorkan perusahaan asuransi yang di fungsikan sebagai dana sosial.

d. Amanah.

Prinsip amanah harus di terapkan dalam semua bisnis syariah, termasuk asuransi syariah. Amanah yaitu bertanggung jawab (responsibility), transparansi, trustworthy).

e. Keadilan.

Keadilan dalam bisnis asuransi syariah dapat diterapkan dalam pembagian bagi hasil.

d. Pegadaian

Tujuan Pegadaian ialah sebagai berikut ini (Andri Soemitra, *Loc. Cit.*, h. 394) :

- 1) Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktik ijon, Pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai Syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi di jerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- 4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat Pegadaian ialah sebagai berikut ini :

- 1) Bagi Nasabah : Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat zhiratd nilai suatu barang bergerak secara profesional.

Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

2) Bagi Perusahaan Pegadaian :

- Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai Syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

3) Pelaksanaan misi perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk :

- Dana pembangunan semesta (55%)
- Cadangan umum (20%)
- Cadangan tujuan (5%)
- Cadangan sosial (20%)

e. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Menurut Permendagri No.6 Tahun 1998 tujuan dibentuknya UED-SP adalah untuk :

- 1) Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
- 2) Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- 3) Mendorong usaha sektor informal untuk penetapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan.
- 4) Menghindarkan anggota masyarakat desa/kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- 5) Meningkatkan peranan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintahan dan sumber-sumber lain yang sah.
- 6) Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

Kegiatan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) meliputi sebagai berikut ini :

- 1) Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa dinilai produktif
- 2) Menerima simpanan uang dari masyarakat desa sebagai UED-SP.
- 3) Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatannya

UED-SP merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada UMK, karena posisi strategis yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan kepada masyarakat yang lebih sederhana serta lebih mengutamakan pendekatan personal. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu pendorong meningkatnya jumlah UMK di Desa.

f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Terciptanya Badan Usaha Milik Desa dikarenakan, sudah di titik beratkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lembaga komersial dengan institusi sosial ekonomi harus mampu berkompetensi keluar Desa serta harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi produktif maupun konsumtif dengan pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa, yakni hal ini mampu diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan seperti harga yang lebih murah dan mudah didapat dan lebih menguntungkan, tetapi dalam hal ini bumdes harus tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan yang berlaku sebagai lembaga keuangan mikro.

Menurut Purnomo (Purnomo, 2004) Maksud dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yakni :

- 1) Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah :
 - Menumbuhkembangkan perekonomian desa.
 - Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.
 - Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan masyarakat desa.
 - Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa.

2) Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah :

- Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dan unit Desa.
- Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- Meningkatkan kreativitas berwirausaha Desa masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Untuk mengetahui seberapa jauh BUMDES berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, beberapa indikator kemajuan ekonomi yang harus diperhatikan. Daerah dapat dikatakan maju atau tidak, ditinjau dari keadaan ekonomi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi perkembangan dapat dilihat dari parameter-parameter (Farida, 2011) berikut : Pendapatan perkapita, Tingkat pertumbuhan ekonomi, Kegiatan perekonomian utama, Ketersediaan modal, Pemanfaatan SDA, Pertumbuhan penduduk, Kepadatan penduduk, Tingkat pengangguran, Keadaan sosial budaya, dan Kemajuan teknologi.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap peningkatan perekonomian desa, Menurut (Seyadi, 2003) adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan bumdes sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, 2008.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta:Kencana, Ed.Ke-1, Cet-2, 2010.

Hastuti, D., Saleh, W., Fakhruddin, I., Simanihuruk, P., Apriadi, H., Tinambunan, A. P., ... & Anti, R. D. F. (2023). PENGANTAR BISNIS (Manajemen Era Digital & Sustainability). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoretis dan Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, Cet-1, 2012.

Ahmad hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maat Tamwil*, Bandung: Pusaka Setia, Cet-1, 2003.

Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Perusahaan Asuransi: Depok, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Muhammad, 2004.